

Implementação de uma heurística para encontrar uma solução para o *Simple Simon Solitaire*

Felipe Marques

UTAD; al75193@alunos.utad.pt

ABSTRACT

Este trabalho teve como objetivo explorar os caminhos para resolver um problema específico no jogo *Simple Simon Solitaire*. Para resolver o problema, foi escolhida a procura informada A* (A star) e foram implementados um conjunto de heurísticas, variações e combinações de heurísticas bem como otimizações ao nível de seleção de sucessores. Foi desenvolvido um programa em *Java* e utilizada a *framework JUnit* de testes unitários para validar as heurísticas e as otimizações feitas. Os testes indicaram que foi encontrada uma solução utilizando uma heurística escolhida dentro das implementadas. Posteriormente na análise dos resultados foi constatado que a solução é possivelmente subótima visto que os valores das heurísticas não são admissíveis. Também foi proposta uma melhoria para encontrar uma heurística admissível, e se possível consistente, através de um estudo mais aprofundado.

KEYWORDS: A* search, heuristics, Simple Simon Solitaire

1. INTRODUÇÃO

No âmbito do trabalho final da unidade curricular de Heurísticas Modernas no curso do Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web da UAB/UTAD foi proposto a resolução de um problema designado e-fólio B 1617 que explora a temática de resolução de um jogo chamado *Simple Simon Solitaire*.

Este jogo tem como objetivo reorganizar um tabuleiro com cartas distribuídas em 10 colunas de forma a restarem apenas 4 colunas ordenados por naipe (ouros, copas, paus e espadas) e numeração decrescente (do rei ao ás) dado que se pode mover uma carta ou uma coluna de cartas em sequência do mesmo naipe para uma coluna na qual a última carta é 1 unidade superior ou para uma coluna vazia. A resolução deste problema deve ser feita com a utilização de procuras informadas. O código-fonte para esta solução encontra-se disponível em: <https://github.com/felipemarques86/fm-simple-simon>

II. METODOLOGIA

Para desenvolver a solução escolheu-se a linguagem de programação *Java* no ambiente de desenvolvimento *IntelliJ*. Escolheu-se utilizar um método de desenvolvimento chamado TDD (*Test Driven Development*) que estabelece a criação de testes antes da implementação total do algoritmo. Este tipo de abordagem é mais adequada quando se pretende estudar diferentes soluções para o mesmo problema visto que podemos ligar e desligar funcionalidades e verificar a performance e eficácia da solução. Foi criada uma bateria de testes unitários com a *framework JUnit*. O nome do projeto é *fm-simple-simon*.

Representação do problema

As cartas são representadas pelo seu valor de face (na ordem crescente A,2,3,4,5,6,7,8,9,10, V, D,R) e o respetivo naipe (*O* – ouros, *C* – copas, *P* – paus e *E* – espadas). O movimento de uma carta (ou

sequência) é o valor da carta, naipe e a posição de destino, como por exemplo 5O;6 (mover a carta 5 Ouros na coluna 6).

Exemplo de representação de um problema no programa *fm-simple-simon* (os números de 1 a 10 são as colunas) à esquerda e o mesmo problema com um baralho de cartas à direita (Figura 1):

```
1: 10C 4E 2C 8C 8O 10P
2: VO 3O 7O
3: 9E AE AO 5E 4C DO RC
4: 4P VP 5C 9C 8P VC
5: 6E 3E AC 4O 8E 10E 10O
6: 2O 6C AP 2E 3C 6O
7: DP 7E DC 2P 7C RO RP DE
8: 5P 5O
9: 3P 9P RE
10: 7P 9O VE
```


Figura 1 – Representação de um problema do jogo Simple Simon no programa *fm-simple-simon* à esquerda, e o mesmo problema com um baralho de cartas à direita.

Instâncias de teste

Foram criadas 6 instâncias de teste de diferentes graus de dificuldade (1 com mais sequências e 6 com menos sequências) e uma instância para validação proposta no e-fólio (Figura 1) aqui designada por “instância complexa”. Para cada instância de teste, foi criado um caso de teste por cada algoritmo/variante (como pode se observar na captura de ecrã retirada do *IDE IntelliJ*):

Figura 2 – Captura do ecrã do *IDE IntelliJ* com os testes para a variante *SuitSequenceCountConsistency*

O *basicTest* é um teste rápido para verificar a integridade do algoritmo. O teste *testHeuristicsForSolved* apenas verifica se o algoritmo retorna uma heurística igual 0 para uma solução resolvida. Os testes *testCloseToGoalScenarioN* (N de 1 a 6) são os casos de teste para cada instância. O teste *testSearchProblemInstance* verifica a instância de teste “Instância complexa” e por fim o teste *testMovement* verifica dois movimentos (um legal e outro ilegal).

Tipo de procura escolhida (procura informada)

Foi escolhida a procura A* (A star) que é uma procura informada e utiliza como critério para seleção de um sucessor melhor, dado o valor de $G = h + c$, em que “h” é a heurística e “c” o custo. Como se trata de um problema de minimização (menor número de movimentos), o A* irá selecionar os sucessores com menor G para expandir.

Geração dos sucessores

A geração de sucessores passa pela geração dos movimentos possíveis para um dado tabuleiro e a aplicação destes movimentos ao tabuleiro atual. Foram implementadas variações com o objetivo de reduzir o número de sucessores redundantes que podem ser gerados:

- 1) Não se movimenta para uma coluna já “resolvida” (sequência de R a Ás e mesmo naipe) – não é uma jogada possível dadas as regras (nenhuma carta pode se juntar ao Ás)
- 2) Não se movimenta uma carta ou sequência completa que resulte numa coluna vazia para outra coluna vazia – é um movimento sem utilidade. Por exemplo a coluna K♠ não pode ser movimentada (Figura 3, imagem à esquerda)
- 3) Não se movimenta uma carta de uma coluna “resolvida”. Por exemplo, a carta A♠ não deve ser movimentada (Figura 3, imagem à direita).

Figura 3 – Dois movimentos redundantes/desnecessários: à esquerda, movimentar uma coluna inteira para outra coluna vazia; à direita, movimentar uma carta que irá desfazer uma coluna resolvida

Para reduzir o número de sucessores explorados e de forma também a criar uma espécie de elitismo de soluções, os movimentos foram caracterizados em três tipos:

- **Excelentes** – que resolvem o problema por completo ou resolvem uma coluna, ou tornam uma coluna vazia.
- **Bons** – que movem uma carta ou sequência do mesmo naipe que a carta de destino.
- **Médios** – são os movimentos que não se enquadram nas categorias anteriores.

Na seleção de sucessores é dado preferência aos movimentos “Excelentes” se existir pelo menos um movimento disponível, caso contrário, são selecionados os movimentos “Bons”, e por fim os movimentos “Médios” caso não existam movimentos “Bons”.

Heurísticas analisadas

A heurística da solução é a soma das heurísticas de cada coluna dada pela seguinte fórmula:

$$HT = \frac{HC \cdot (10 - R)}{10}$$

Neste caso o número de colunas resolvidas irá reduzir o valor de HT dado o termo (10-R). HC será igual a zero se 4 colunas estiverem resolvidas e as outras 6 vazias.

Legenda para as fórmulas:

HC – Somatório das heurísticas de cada coluna

R – Número de colunas resolvidas

C – Carta numa coluna (|C| é a cardinalidade da coluna = número de cartas na coluna)

V – Valor de uma carta (i.e. para a carta Q♣ o valor será V = 12)

E – Posição esperada para uma carta (i.e. para a carta 5♦ o valor será n = 5)

S – Naípe de uma carta

Foram implementadas as seguintes heurísticas para as colunas:

Simple Solved Columns:

Retorna 1 se a coluna não está resolvida, ou 0 caso contrário. Na coluna C é assumido que todas as cartas têm o mesmo naipe.

$$SS = \begin{cases} 0, & C = K, Q, J \dots 3, 2, A \\ 1, & C \neq K, Q, J \dots 3, 2, A \end{cases}$$

Cards Left:

É o total de cartas que faltam para que a coluna tenha 13 cartas. O número de cartas esperadas numa coluna é 13, qualquer valor menor ou maior, não corresponde a uma coluna solucionada.

$$CL = |13 - |C||$$

Distance To Expected Position:

É o total das distâncias esperadas para todas as cartas de uma coluna. Por exemplo, para a carta Q♣, V=12 e se estiver na posição 5, o DEP será 6, mas se estiver na posição 12, o DEP será zero.

$$DEP = \left(\sum_{0 \leq i \leq |C|}^n i = |V - 13 - E| \right) - 1$$

Suit Consistency:

É o total de pares de cartas que não possuem o mesmo naipe. Neste caso será o somatório de |C|-n, n é a posição da carta na coluna caso a carta na posição n não esteja em sequência com a carta na posição n+1

$$SC = \sum_{0 \leq i \leq |C|-1}^n i = \begin{cases} 0, & S_n = S_{n+1} \\ |C| - n, & S_n \neq S_{n+1} \end{cases}$$

Suit Count Consistency:

Produto do total de cartas de cada naipe dividido pelo tamanho de uma coluna resolvida. Se será iniciado com o valor 1 para garantir sempre que |C| > 0

$$SCC = \frac{|C_{\spadesuit}| \cdot |C_{\heartsuit}| \cdot |C_{\clubsuit}| \cdot |C_{\diamondsuit}|}{13}$$

Sequence:

Diferença entre o total ou tamanho da coluna e o total de cartas que não estão em sequência

$$SEQ = \max(13, |C|) - \sum_{0 \leq i \leq |C|-1}^n i = \begin{cases} 0, & V_n = V_{n+1} + 1 \\ 1, & V_n \neq V_{n+1} + 1 \end{cases}$$

As seguintes heurísticas são combinações das anteriores:

Distance and Suit Consistency:

Combina o a distância esperada entre carta e a sua posição esperada e a consistência dos naipes para cada par de cartas.

$$DSC = \frac{SC + DEP}{|C|}$$

Distance and Suit Count Consistency:

Combina a distância esperada entre a carta e a sua posição esperada e a consistência total dos naipes.

$$DSCC = \frac{SCC + DEP}{|C|}$$

Suit Sequence Consistency:

Combina o total de cartas que não estão em sequência e a consistência dos naipes para cada par de cartas.

$$SSEQC = SC + SEQ$$

Suit Sequence Count Consistency:

Combina o total de cartas que não estão em sequência e a consistência total dos naipes.

$$SSEQCC = SCC + SEQ$$

Foram executados os testes unitários para as heurísticas e as suas combinações e foram recolhidos o custo (número de movimentos), tempo de execução e número de iterações.

III. RESULTADOS

Nesta secção, será apresentado um estudo comparativo de resultados para diferentes instâncias, heurísticas e variações da procura.

No quadro abaixo, o caso de testes *testSearchProblemInstance* foi executado e os seguintes resultados foram obtidos:

Heurística	Instância Complexa		
	Custo	Iterações	Tempo (ms)
Cards Left	N/A	37107	N/A
Distance and Suit Consistency	N/A	29472	N/A
Distance and Suit Count Consistency	N/A	30498	N/A
Distance to Expected Position	N/A	44056	N/A
Sequence	N/A	35946	N/A
Simple Solved Columns	N/A	36378	N/A
Suit Consistency	78	7246	3451
Suit Count Consistency	N/A	99166	N/A
Suit Sequence Consistency	81	3884	1507
Suit Sequence Count Consistency	73	4180	1786
Procura Custo Uniforme	N/A	N/A	1h

No quadro acima, nas linhas a verde, estão as heurísticas nas quais se obteve uma solução dentro do tempo limite de 2 minutos, com o custo, tempo e número de iterações. Nos restantes casos, não foi possível encontrar uma solução dentro dos 2 minutos.

Também foram recolhidos os valores para cada uma das heurísticas, juntamente com o custo. Com os valores a seguir foram construídos dois gráficos (Gráfico 1 e Gráfico 2 abaixo).

Gráfico 1 – Valor da heurística “Suit and Sequence Count Consistency” para a instância 5 (foi encontrada uma solução) – o valor 28 é quando $h < c$.

Gráfico 2 – Valor da heurística “Suit Consistency” para a instância complexa (foi encontrada uma solução no ponto vermelho) – o valor 47 é quando $h < c$.

IV. DISCUSSÃO

Conforme os resultados apresentados, a heurística *Suit Sequence Count Consistency* apresentou o melhor resultado para a instância complexa (instância proposta no e-fólio B 1617) dentro das heurísticas implementadas. Nenhuma das heurísticas é consistente (e tampouco admissível) como se pode comprovar nos gráficos 1 e 2 (valores de heurística até o valor a verde) – até esse ponto o valor de h é sempre superior ao custo para se chegar no estado final. Por exemplo, no gráfico 2 próximo ao ponto inicial, o valor de $h = 124$ é superior ao custo final 73, o que comprova a não admissibilidade (e por consequência a não consistência) da heurística. O facto da heurística não ser admissível, determina que os resultados são de soluções possivelmente subóptimas – não é possível provar que o são sem uma

heurística admissível para comparar ou então com uma procura não informada – algo que não foi explorado devido ao custo de processamento que torna impraticável nesta instância específica.

V. CONCLUSÕES

Com o resultado da análise feita anteriormente pode-se concluir que a combinação de duas heurísticas implementadas (*Suit Consistency Count* e *Sequence*) é a que forneceu resultados melhores (71 movimentos para a instância complexa) em tempo de execução inferior a 1 minuto (neste caso foram 1.7 segundos).

O mesmo problema não foi resolvido com uma procura uniforme com execução de 1h, e execuções de 2 minutos para outras heurísticas mais simples. Encontrar uma solução é uma meta interessante, entretanto a heurística não ser admissível dado que não se pode afirmar se o resultado é ótimo, abre um grande espaço para futuras melhorias.

Uma estratégia que não foi explorada, dado o escopo deste trabalho e o limite de tempo para implementação, é a possibilidade de expandir a heurística “global” designada por HT (ver formula HT na secção Heurísticas analisadas) e incluir elementos mais complexos, como por exemplo a distância estimada de movimentos das cartas entre diferentes colunas – na implementação feita, limitou-se somente a somar as heurísticas de cada coluna e obter uma espécie de média ponderada, o que pode ter feito aumentar o espaço de procura e convergir para caminhos subóptimos. Paul et. al (2016) fez uma análise bastante detalhada dos movimentos passíveis de bloqueio no jogo Freecell de forma a reduzir o espaço de procura e diminuir o número de ciclos – este tipo de estudo também poderia ser feito no caso do Simple Simon, já que são jogos similares.

VI. REFERÊNCIAS

Michalewicz, Z. Fogel, D. (2004). *How to Solve It: Modern Heuristics*. 2ª Edição – Springer

Paul, G. Herlmet, M. (2016). *Optimal Solitaire Game Solutions using A* Search and Deadlock Analysis* – Boston University/University of Basel.

Russel, S. Norvig, P. (2014). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 3ª Edição – Prentice Hall